

تحليل الحوادث الطرقية بمدينة حمص - سورية في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية

د.م. باسم علي علي*

د.م. فادي عزالدين شعبان**

د.م. حنان كامل درويش***

ملخص

تساهم أنظمة المعلومات الجغرافية والتحليلات المكانية والإحصائية المتقدمة التي توفرها في مجال حوادث المرور على مستوى المدينة دوراً أساسياً في تحسين السلامة المرورية والتنمية الحضرية. تقدم هذه الورقة البحثية منهجية عامة للتحليل المكاني والإحصائي للحوادث ضمن مدينة حمص خلال ثلاثة أعوام متتالية 2007، 2008 و 2009. حيث تم إنتاج خرائط تمثل التوزيع المكاني للحوادث النقطية ضمن المدينة، كما تم تغطية المدينة بشبكة من المربعات (300م*300م) لتحديد المناطق الأكثر خطورة من حيث عدد الحوادث. كذلك تم إنتاج خريطة تمثل القطع الطرقية الأخطر من حيث عدد الحوادث ضمن مدينة حمص. بالإضافة لتحليل البقع الساخنة ($Getis-Ord\ G_i^*$) ذات الدلالة الإحصائية. من خلال هذه الدراسة والخرائط المنتجة تم تحديد المناطق والطرق الخطرة التي كان لها النصيب الأكبر من عدد الحوادث خلال الأعوام الثلاثة ليتم تقديمها لمتخذي القرار في مجال النقل والمرور لدراساتها من جميع الجوانب والعمل على حل المشاكل التي أدت إلى زيادة عدد الحوادث فيها.

الكلمات المفتاحية: أنظمة المعلومات الجغرافية، التحليل المكاني والإحصائي، التوزيع المكاني للحوادث، تحليل البقع الساخنة ($Getis-Ord\ G_i^*$)، الحوادث المرورية، مدينة حمص.

* مدرس في كلية الهندسة المدنية -الجامعة العربية الدولية- دمشق- سورية. Basemali1972@gmail.com

** أستاذ مساعد في قسم الهندسة الطبوغرافية -كلية الهندسة المدنية -جامعة تشرين- اللاذقية- سورية. fadi.chaaban@tishreen.edu.sy

*** أستاذ مساعد في قسم الهندسة الطبوغرافية-كلية الهندسة المدنية-جامعة البعث-حمص- سورية. hdariwshe@albaath-univ.edu.sy

Analyse of Road Accidents in Homs City -Syria in GIS Environment

Dr.Eng. Bassem ALI*

Dr.Eng. Fadi CHAABAN**

Dr.Eng. Hanan DARWISHE***

ABSTRACT

Geographic Information Systems) GIS), and its advanced spatial and statistical analysis of traffic accidents at the city level, play a key role in improving traffic safety and urban development. This paper presents a general methodology for spatial and statistical analysis of traffic accidents within Homs city during three consecutive years 2007, 2008 and 2009. Maps are produced representing the spatial distribution of point traffic accidents within the city where is covered with a network of squares (300 m * 300 m) to identify the most dangerous areas in terms of the number of accidents. A map representing the most dangerous road segments is also produced in Homs city. In addition, the analysis of statistically significant hot spots (Getis-Ord Gi *) is performed. Through this study and the maps produced, dangerous areas and roads segments that have the largest number of accidents during the three years are well identified. These maps can be presented to decision-makers in the field of transport and traffic to study them from all aspects and work to solve the problems that led to an increase in the number of accidents.

Key Words: Geographic Information Systems, Spatial and Statistical Analysis, Spatial Distribution of Accidents, Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi *), Traffic Accidents, Homs City.

* Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Arab International University AIU, Damascus, Syria .Basemali1972@gmail.com

** Associate Professor, Department of Topographical Engineering, Faculty of Civil Engineering, Tishreen University, Lattakia, Syria .fadi.chaaban@tishreen.edu.sy

*** Associate Professor, Department of Topographical Engineering, Faculty of Civil Engineering, AlBaath University, Homs, Syria. hdariwshe@albaath-univ.edu.sy

1 مقدمة:

في السنوات الأخيرة ، شهد أسطول السيارات في سورية نمواً سريعاً، حيث تضاعف عدد السيارات السياحية الخاصة في سوريا خلال الفترة 2001-2010 بمقدار 6,6 مرة حسب بيان مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل [1] ، حيث بلغ 102 مركبة لكل 1000 مواطن. زيادة عدد السيارات رافقه زيادة بعدد الحوادث التي تعتبر من الأسباب المهمة في زيادة عدد الوفيات. تراوح عدد الحوادث المرورية في سورية بين عامي 2005 و 2011 من 20130 الى 29290 حادث سنوياً، وهي نسبة مرتفعة مقارنة للفترة بين 2012 (16000 حادث) و 2017 (7714 حادث) حسب احصائيات وزارة النقل [1].

هذه الأرقام تدعونا للوقوف عند هذه المشكلة، و البحث عن الحل للحد من عدد و شدة حوادث المرور، و هنا فان نقطة البدء تكون بالتحليل الدقيق للنقاط الساخنة لحوادث الطرقات واستكشاف المناطق والمقاطع الطرقية الخطرة التي شهدت أكبر عدد من الحوادث، وإنتاج خرائط تساعد متخذي القرار في دراسة هذه المناطق والعمل على إيجاد أسباب ارتفاع الحوادث بها وتقييم التدابير لتحسين سلامة الطرق.

ساهم ظهور التقنيات الجيومكانية، وخصوصاً أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) بشكل كبير بدراسة الظواهر الجغرافية المختلفة ومنها حوادث المرور، لما لها من دور في تجميع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض البيانات المكانية والبيانات الوصفية[2]. و قد تعددت الطرق المتبعة في معالجة ظاهرة الحوادث المرورية ضمن GIS حيث قام العديد من الباحثين باستخدام GIS في التحليل المكاني و الاحصائي للحوادث المرورية مستخدمين طرق مختلفة[3][4].

تقدمت اخلال السنوات الأخيرة الأبحاث حول أنماط التوزيع المكاني للحوادث المرورية بشكل كبير. كما أظهرت الأبحاث السابقة أن أنماط التوزيع المكاني للحوادث المرورية أظهرت خصائص تجمع مكانية [5]، أي أن هناك نقاط ساخنة للحوادث المرورية أو قطع طرقية ساخنة أو مناطق ساخنة تمثل وحدة مكانية مشتركة للنقاط شديدة الخطورة أو قطاعات الطرق أو المناطق الأكثر خطورة[3]. يمكن استخدام طريقة الترابط المكاني الكلية *Getis-Ord Gi، لوصف التوزيع المكاني للحوادث المرورية ضمن مقياس منطقة الدراسة حيث تم استخدام هذه الطريقة من قبل العديد من الباحثين[3][4][6].

2 أهمية البحث وأهدافه:

يتجسد هدف البحث الأساسي في الاستفادة من تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) من أجل دراسة التوزيع المكاني والإحصائي للحوادث الطرقية ضمن شوارع مدينة حمص السورية وذلك من خلال بيانات متوفرة لثلاثة أعوام متتالية وهي 2007، 2008، 2009، وإنتاج خرائط هذه التوزيعات لفهم الانتشار المكاني للحوادث الطرقية وتحليلها والذي يعد خطوة حيوية في إدارة السلامة.

تبرز أهمية البحث في الاستفادة من الخرائط المنتجة في بيئة GIS، من دراسة توزيع أماكن النقاط الساخنة ذات عدد الحوادث المرورية بالإضافة الى بيانات اخرى وذلك من اجل تحليل التوزيع المكاني للحوادث ضمن مدينة حمص والأماكن الساخنة (Hot Spot)، بما يسمح بمعالجة الاسباب بما يعود بالأمان والسلامة المرورية على المواطنين والسائقين.

3 مواد وطرائق البحث:

3.1 أنظمة المعلومات الجغرافية GIS

تتكون معالجة البيانات الجغرافية المكانية من الحصول على البيانات الجغرافية المكانية وتخزينها ومعالجتها وعرضها في سياق تطبيقات معينة (نظام المعلومات الجغرافية (GIS)) [2]. يتيح GIS دراسة واستكشاف كل شيء عن مكان ما. باستخدام GIS، يمكن تحديد وتحليل الكثير من الظواهر على سطح الأرض مثل المناخ والحدود والسكان والموارد والنشاطات البشرية والعديد من الأشياء الأخرى عن الأماكن التي تهمنا. في الماضي، كنا بحاجة إلى استخدام خرائط ورقية ومجموعة

متنوعة من مصادر البيانات المطبوعة لإجراء هذه التحليلات. الآن، يتيح GIS الخرائط والبيانات وأدوات التحليل المتاحة على جهاز الكمبيوتر، كما يتيح إجراء تحليل متطور وتعيين النتائج، وتخزين المعلومات ومشاركتها رقمياً وإعداد الخرائط الملائمة من أجل اتخاذ أفضل القرارات [7].

يستخدم في GIS نوعين أساسيين من البيانات، هما البيانات المكانية والبيانات الوصفية. بدورها تنقسم البيانات المكانية التي تمثل الكائنات والظواهر إلى البيانات الشعاعية (vector data) والبيانات المصفوفية (raster data) [7]. يتم تمثيل البيانات الشعاعية بثلاثة أشكال هندسية رئيسية (نقطة، خط ومضلع). في بحثنا هذا تم تمثيل الحوادث (وهي الظاهرة المدروسة) باستخدام طبقة نقاط محددة بإحداثيات مترية (x,y) ضمن نظام الإسقاط الستيريوغرافي المستخدم في سورية. ويرتبط بهذه الطبقة بيانات وصفية (جدول وصفي) يزود معلومات عن كل نقطة مثل تاريخ وقوع الحادث، عدد الجرحى، عدد القتلى...الخ.

في هذا البحث تم الاعتماد على برنامج نظام المعلومات الجغرافية ArcGIS10.5 المكتبي والمطور من قبل شركة ESRI [8]. يتكون ArcGIS المكتبي من أربعة تطبيقات متكاملة: ArcMap، ArcCatalog، ArcGlobe و ArcScene. تتيح التطبيقات الأربعة السابقة إنشاء وتخزين وتعديل وتحليل وإظهار البيانات المكانية والوصفية بشكل ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد.

3.2 منطقة الدراسة

تقع محافظة حمص وسط سورية، وهي أكبر المحافظات السورية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 42000 كم². بلغ عدد سكان المحافظة حوالي 1530000 نسمة حسب إحصائيات عام 2004 [9]. تمتد المحافظة، تقريبا، بين خطي الطول 36.12°، 40.17° شرقا، وخطي العرض 35.35°، 33.09° شمالاً (ضمن النظام الجيوديزي العالمي WGS84)، الشكل (1).

الشكل 1: الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة (حمص_ سورية)

من جهة اخرى تعتبر مدينة حمص من المدن الكبرى من حيث عدد السكان، حيث بلغ عددهم عام 2004 حوالي 750000 نسمة [9]. تقع مدينة حمص شمال العاصمة دمشق على بعد حوالي 160 كم، وهي العقدة الأكبر للمواصلات في سوريا بحكم موقعها، فهي منطقة وصل المحافظات والمدن الجنوبية بالمحافظات والمدن الساحلية والشمالية والشرقية، كما هو موضح بالشكل (2).

الشكل 2: شبكة الطرق ضمن منطقة الدراسة (مدينة حمص_ سورية)

3.3 تحضير البيانات ومعالجتها

في هذه المرحلة تم تجميع كافة البيانات المكانية والوصفية اللازمة للدراسة من خلال العمل الذي قمنا به خلال مشروع MasterPlan لمدينة حمص. تم بناء قاعدة بيانات جغرافية (Geodatabase) ضمن برنامج ArcGIS 10.5، حيث تم اعتماد نظام الإسقاط الستيريوغرافي المستخدم في سورية. شملت البيانات الطبقات الأساسية التالية:

- الحدود الإدارية لمحافظة حمص (نوع مضلع).
- شبكة الطرق لمدينة حمص (نوع خط)، مع بيانات وصفية (طول الطريق، نوعه...).
- صورة فضائية لمدينة حمص.
- طبقة الحوادث (نوع نقطة) مع بيانات وصفية (مكان الحادث، تاريخ وقوع الحادث، عدد الجرحى، عدد الوفيات، عدد المصابين، نوع الضرر...).
- طبقة تبيين وصف للمقطع الهندسي للطرق و حالة الاكتاف الجانبية

تظهر الخريطة في الشكل (3) توزع كافة أنواع الحوادث في ريف حمص والمدينة.

الشكل 3: توزع كافة أنواع الحوادث في ريف حمص والمدينة

تم معالجة طبقة الحوادث وتقسيمها لثلاثة طبقات حسب الأعوام. كما تم إنتاج خرائط تمثل التوزيع المكاني للحوادث لكل عام مع الإظهار الكارثوغرافي المناسب لها وسيتم عرضها ومناقشتها في فقرة النتائج. من أجل تحليلات إحصائية متقدمة تم إنشاء طبقة جديدة (من نوع مضلع) وهي عبارة عن شبكة من المربعات (Fishnet) بأبعاد 300*300م. وباستخدام عمليات التحليل المكاني (التغطية المكانية والربط لمكاني) في GIS تم ربط كل مربع من الشبكة بمجموعة من البيانات الوصفية (مثل عدد الحوادث الكلية في كل مربع لكل الأعوام عدد الحوادث في كل عام، عدد الوفيات والجرحى لكل عام...) كلها متغيرات ستفيدنا فيما بعد أثناء عمليات التحليل الإحصائي المكاني للحوادث. يبين الشكل (4) أحد مربعات الشبكة والبيانات الوصفية المرتبطة به.

الشكل 4 : مربع من شبكة المضلعات مع بياناتها الوصفية

3.4 الإحصاء المكاني - تحليلات البقع الساخنة (Getis-Ord Gi*)

تعتبر Getis-Ord Gi* واحدة من أكثر الطرق المستخدمة للتقييم العنقودي (Cluster)، تحديد المواقع الفعلية التي تتجمع فيها النقاط الساخنة معاً، بناءً على تقييم منهجي للمعنوية الإحصائية [10], [3], [2]. بالنظر إلى مجموعة من السمات الموزونة، تحدد إحصاءة Getis-Ord Gi* البقع الساخنة والباردة ذات المعنى الإحصائي. فهي تحدد التجمعات المكانية ذات المعنى الإحصائي للنقاط الساخنة (القيم المرتفعة) والباردة (القيم المنخفضة).

تخلق G_i^* Getis-Ord طبقة جديدة مع معاملات إحصائية z-score، p-value و مجال مستوى الثقة (Gi_Bin) لكل سمة من سمات طبقة المدخلات.

تمثل z-score، p-value قياسات الدلالة الإحصائية التي تخبرنا فيما إذا نقبل أو نرفض فرضية العدم، سمة سمة. إنها تشير فيما إذا كانت التجمعات المكانية المقاسة للقيم المرتفعة أو المنخفضة أكثر وضوحاً من تلك التي تكون متوقعة في توزيع عشوائي لنفس هذه القيم.

يحدد حقل Gi_Bin البقع الساخنة والباردة ذات المدلول الإحصائي. السمات التي تقع ضمن مجال $[-3, +3]$ تعكس الأهمية الإحصائية بمجال ثقة 99%، السمات التي تقع ضمن مجال $[-2, +2]$ تعكس الأهمية الإحصائية بمجال ثقة 95%، السمات التي تقع ضمن مجال $[-1, +1]$ تعكس الأهمية الإحصائية بمجال ثقة 90%، أما التجمعات ضمن مجال 0 فليس لها أي مدلول إحصائي.

تعد طريقة تجمعات البقع الساخنة من أدوات التحليل المكاني الإحصائي في GIS، يمكن استخدامها لإيجاد تكتلات المتغيرات المرتفعة والمنخفضة لخصائص الظاهرة المدروسة (عدد الحوادث)، كما تحدد المواقع التي تتميز بتجمع القيم في الوحدات المكانية من خلال قيمة (Z) الناتجة التي تكشف عن الخصائص ذات القيم العالية أو المنخفضة والتي تتجمع مكانياً. تعمل هذا الاداة الإحصائية بالنظر لكل صفة داخل إطار الصفات المجاورة من الوحدات المكانية، ولأجل ان تكون البقعة الساخنة ذات دلالة إحصائية يجب أن تكون ذات قيمة عالية ومحاطة في الوقت نفسه بوحدة مكانية ذات قيمة عالية [11].

3.4.1 اختبار معنوية الإحصاء

تشير فرضية العدم بشكل أساسي بأنه لا يوجد أي نمط أو علاقة مكانية بين السمات، لذلك اختبارات المعنوية الإحصائية تساعدنا فيما إذا نقبل أو نرفض فرضية العدم [10].

3.4.2 طريقة حساب G_i^* Getis-Ord

تعطى علاقة حساب G_i^* Getis-Ord ضمن برنامج ArcGIS بالشكل التالي [12] [3]:

$$G_i^*$$

حيث:

x_j يمثل قيمة وصفية للسمة (attribute value)

w_{ij} الوزن المكاني بين السمة i و j

n العدد الكلي للسمات

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^n x_j}{n} \text{ يعطى بالشكل :}$$

$$S \text{ يعطى بالشكل : } \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n x_j^2}{n} - (\bar{X})^2}$$

4 النتائج والمناقشة:

4.1 حوادث في محافظة حمص (ريفاً ومدينة)

أظهرت الخريطة في الشكل (3) توزع كافة أنواع الحوادث في ريف حمص والمدينة خلال الفترة المدروسة. من خلال التوزيع المكاني للحوادث على شبكة الطرق في المحافظة نلاحظ أن تجميع البيانات تم على جميع الطرق ضمن المدينة وعلى المحاور الأساسية في الريف والذي يسمح بدراسة بالمقارنة والتحليل يبين الجدول رقم 1 نتائج الدراسة الإحصائية من حيث أطوال شبكة الطرق داخل المدينة و في ريفها و معطيات الحوادث: العدد الكلي، الأضرار الجسدية و الأضرار المالية و يظهر الشكل رقم 5 مخطط توضيحي لمعطيات الحوادث في المدينة و ريفها

يبين الجدول (1) بيانات إحصائية لأطوال شبكة الطرق والحوادث في محافظة حمص (مدينة وريف). كما يظهر الشكل (5) مخطط رسومي توضيحي لمقارنة عدد الحوادث والأضرار في المدينة والريف.

الجدول (1): جدول إحصائي لأطوال شبكة الطرق والحوادث بحمص (مدينة وريف)

	شبكة الطرق (Km)	عدد الحوادث الكلية	أضرار جسدية (وفيات)	أضرار جسدية (جرحي)	أضرار مادية
مدينة حمص	620	2685	756	70	1774
ريف حمص	7293	2801	198	907	1742
ريف ومدينة	7913	5486	954	977	3516

الشكل 5: مقارنة أعداد الحوادث والأضرار في المدينة والريف

من خلال تحليل إحصائي للحوادث في الريف ومقارنتها مع حوادث المدينة - سيتم التركيز فيما بعد على دراسة التوزيع المكاني والإحصائي للحوادث ضمن المدينة- يمكن ملاحظة:

- ارتفاع الحوادث ضمن المدينة نسبياً مقارنة بإجمالي طول شبكة الطرق إذ يبلغ متوسط الحوادث ضمن المدينة 4.3 حادث/ كم وخارج المدينة 0.35 حادث/ كم و يمكن تبرير ذلك الى ازدياد الكثافة السكانية و ازدحام المدينة بالسيارات مقارنةً بالطرق خارج المدينة و قصور الحلول المرورية المتبعة) الخ.
- تقارب في نسبة الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث ضمن المدينة وخارجها إذ تبلغ نسبة الأضرار ضمن المدينة 66% الى 62% خارج المدينة.

• بالمقارنة بين نسبة الحوادث التي ادت الى وفيات نلاحظ ان نسبتها في المدينة اربعة اضعاف منها الى خارج المدينة اذ تبلغ في مدينة حمص 28.2 % وفي ريف حمص 7.1% مما يشير الى الحاجة الى التحليل الدقيق للمعطيات ودراسة الأسباب واتخاذ التدابير الضرورية بما يساهم في تحقيق السلامة المرورية الحوادث ضمن مدينة حمص

تم تحليل وانتاج خرائط التوزيع المكاني للحوادث ضمن مدينة حمص ضمن إطارين. تضمن الإطار الأول التحليل الإحصائي والمكاني حسب عدد الحوادث وعدد الجرحى وعدد الوفيات للأعوام الثلاثة 2007، 2008 و2009. وضمن الإطار الثاني تم تحليل الحوادث حسب عددها والأضرار الناتجة عنها لكل عام من الأعوام.

أولاً: تحليل إحصائي ومكاني حسب عدد الحوادث وعدد الجرحى وعدد الوفيات:

يبين الجدول (2) بيانات احصائية لعدد الحوادث وعدد الجرحى وعدد الوفيات للأعوام الثلاثة. كما يظهر الشكل (6) مخطط رسومي توضيحي لعدد الحوادث والوفيات والجرحى للأعوام الثلاثة.

الجدول (2): بيانات احصائية لعدد الحوادث وعدد الجرحى وعدد الوفيات للأعوام الثلاثة (مدينة حمص)

العام	عدد الحوادث Count_Accidents	عدد الجرحى Injury__Personal_Damage	عدد الوفيات deathed_Personal_Damage
2007	327	10	182
2008	1283	31	508
2009	1075	39	253

الشكل 6: مخطط رسومي لعدد الحوادث للأعوام الثلاثة (مدينة حمص)

من الجدول (2) والشكل (6) يمكن ملاحظة أن عدد الحوادث عام 2007 أقل بكثير عنه في عامي 2008 و2009 حيث زادت نسبة الحوادث بين عامي 2007 و2008 حوالي 300%. بينما نلاحظ انخفاض قليل بعدد الحوادث بين عامي 2008 و2009 بنسبة 16% تقريبا. أم بالنسبة لعدد الوفيات في الحوادث فكان العام 2008 له النصيب الأكبر حيث بلغ عدد الوفيات حوالي 500 شخص. غير أنه بمقارنة عدد الوفيات بعدد الحوادث فكان العام 2007 له النصيب الأكبر حيث بلغت نسبة الوفيات 55% وفي كل من العامين 2008 و2009 فقد بلغت نسبة الوفيات من الحوادث 40% و23% على التوالي. أما نسبة الجرحى فهي متقاربة بشكل عام وتشكل حوالي 3%.

تظهر الخريطة في الشكل (7) التوزيع المكاني للحوادث ضمن مدينة حمص للأعوام 2007، 2008 و 2009 مع الإظهار الكارثوغرافي المناسب، حيث تم تمثيل الحوادث التي حصل فيها وفيات باللون الأحمر، والحوادث التي حصل فيها جرحى باللون الأخضر، أما الحوادث التي حصل فيها فقط أضرار مادية فقد تم تمثيلها باللون الأزرق.

الشكل (7) التوزيع المكاني للحوادث ضمن مدينة حمص للأعوام 2007، 2008 و 2009 حسب عدد الحوادث وعدد الجرحى وعدد الوفيات

ثانياً: تحليل إحصائي ومكاني حسب عدد الحوادث والأضرار الناتجة عنها

يوضح الجدول (3) بيانات احصائية لعدد الحوادث والأضرار الناتجة عنها (حوادث دون أضرار، حوادث مع أضرار مادية، حوادث مع أضرار شخصية وحوادث مع أضرار مادية وشخصية)، لكل من الأعوام 2007، 2008 و 2009.

الجدول (3): بيانات احصائية لعدد الحوادث والأضرار الناتجة عنها (مدينة حمص)

العام	عدد الحوادث الكلي	عدد الحوادث بدون أضرار (no thing)	عدد الحوادث مع أضرار مادية (property)	عدد الحوادث مع أضرار شخصية (Personal)	عدد الحوادث مع أضرار مادية وشخصية (Personal & property)
2007	327	2	194	76	55
2008	1283	40	782	336	125
2009	1075	35	798	165	77

من خلال الجدول (3) نستنتج أن نسبة الحوادث مع أضرار مادية فقط أكثر من الحوادث مع اضرار شخصية ومادية معا في السنوات الثلاثة. في 2007، 2008 و 2008 بلغت نسبة الحوادث مع أضرار مادية تقريبا 59 %، 61%، 74% مقابل 40 % ، 36% و 23% للحوادث مع اضرار شخصية ومادية، وذلك على التوالي. بينما كانت نسب الحوادث بدون أضرار منخفضة جدا وهي 1%، 3% و 3% على التوالي.

كما تظهر الخرائط في الشكل (8) التوزيع المكاني لكل نوع من الحوادث السابقة ضمن مدينة حمص، ولكل عام من الأعوام، بالإضافة لمخطط رسومي توضيحي لعدد الحوادث والأضرار الناتجة عنها للأعوام الثلاثة. في الفقرات التالية سيتم دراسة أنماط التوزيع المكاني للحوادث بعد ربطها مكانيا بشبكة المربعات.

الشكل (8) التوزيع المكاني للحوادث والأضرار الناتجة عنها ضمن مدينة حمص للأعوام 2007.2008 و 2009

ثالثاً: تحليل إحصائي ومكاني للحوادث ضمن شبكة المربعات (300م*300م)

كما ذكرنا في فقرة تحضير البيانات تم إنشاء شبكة من المربعات بأبعاد 300م*300م. وهي عبارة عن طبقة من نوع مضلع، حيث تم ربط كل مربع من الشبكة بمجموعة من البيانات الوصفية سنقوم على أساسها بدراسة أنماط التوزيع المكاني للحوادث.

a. التمثيل الكارتوغرافي لعدد الحوادث في كل منطقة (مربع 300م*300م)

الشكل (10) بعض المناطق التي تجاوز فيه عدد الحوادث 30 حادث خلال ثلاثة أعوام

4.2 التمثيل الكارتوغرافي لعدد الحوادث في كل قطعة طرقية

تم ربط مكاني لكل قطعة طرقية بعدد الحوادث عليها وتصنيفهم لأربعة أصناف. يمثل الشكل (11) خريطة التوزيع المكاني حسب عدد الحوادث في كل قطعة طرقية ضمن مدينة حمص للأعوام 2007، 2008، و2009. نلاحظ وجود سبع قطع طرقية هي الأخطر ضمن مدينة حمص من حيث عدد الحوادث التي وقعت عليها، والتي تجاوز عددها 30 حادث خلال 3 أعوام (2007، 2008، 2009).

الشكل (11) التوزيع المكاني حسب عدد الحوادث في كل قطعة طرقية ضمن مدينة حمص للأعوام 2007، 2008 و2009

4.3 تحليلات البقع الساخنة (Getis-Ord Gi*)

4.3.1 دراسة نمط نوزع الحوادث حسب متغير عدد الحوادث

في هذه المرحلة تم إنجاز خرائط التوزيع المكاني للبقع الساخنة والباردة لعدد الحوادث خلال ثلاثة أعام. تم استخدام طبقة المربعات كطبقة إدخال، واختيار عدد الحوادث كمتغير للعملية الإحصائي. تم أولاً إجراء التحليل المكاني والإحصائي ضمن مقياس المدينة مع المتعلق الغربي كما هو موضح بالشكل (12,a). كما هو ملاحظ يوجد تكتلات عشوائية واضحة ضمن المدينة للقيم المرتفعة (البقع الساخنة) والممثلة باللون الأحمر، أما تجمعات القيم المنخفضة (البقع الباردة) لعدد الحوادث فهي ممثلة باللون الأزرق، ويدل اللون الأصفر على عدم وجود أي مدلول إحصائي على توزع عدد الحوادث.

نظراً لأن تحليل (Getis-Ord Gi*) يعتمد بالحساب على القيم الموجودة بالوحدات المكانية المجاورة لكل عنصر، ولكي تكون البقعة الساخنة ذات مدلول إحصائي يجب ان تكون ذات قيمة عالية ومحاطة بنفس الوقت بوحدة مكانية ذات قيمة عالية، لذلك تم تكبير مقياس العمل للحصول على نتائج أكثر وضوحاً، وإجراء التحليل ضمن مركز المدينة وحوله (إطار 6كم*6كم). والشكل (12,b,c,d) يمثل خرائط التحليل الناتجة.

الشكل (12) خرائط تحليلات البقع الساخنة (Getis-Ord Gi*) لعدد الحوادث ضمن مدينة حمص

يوضح الشكل (12,b) قيم G_i^* والممثلة ببقع ساخنة وأخرى باردة. حيث بلغ عدد البقع الساخنة (بدرجة ثقة 99%) 27 بقعة من أصل 291 بقعة كلية، والتي تقع ضمن المناطق التالي: الساعة القديمة والجديدة، جامع الدروبي، فندق السفير، دوار السيد الرئيس، حديقة الملجأ، فندق حمص الكبير، جنوب المشفى الوطني وجنوب شرق دوار الغوطة.

يمثل الشكل (12,c) قيم Z المعيارية، حيث تدل القيم الموجبة المرتفعة على تجمعات القيم المرتفعة (عدد الحوادث المرتفع) والتي تمثل بدورها البقع الساخنة، أما قيم Z السالبة تدل على تجمعات القيم المنخفضة، والقيمة صفر تدل على عدم ظهور كثافة للقيم المتشابهة. الشكل (12,d) يمثل خريطة توزع الاحتمالية التي يمكن أن تخطئ في رفض الفرضية الصفرية، فعندما تكون قيمة مستوى المعنوية أكبر من 0.05 تقبل الفرضية الصفرية التي تنص على العشوائية في توزيع الظاهرة المدروسة، أما عندما تقل القيمة عن 0.05 ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على عدم عشوائية تصنيف الظاهرة أي أن الظاهرة تتوزع وفق نمط خاص متجمع أو متباعده.

4.3.2 دراسة نمط توزيع الحوادث حسب متغيرات أسباب الحوادث

تعتبر السرعة الزائدة أكثر الأسباب المؤدية للحوادث. حيث بلغ عدد الحوادث التي كان سببها السرعة 1372 حادث من أصل 2685 حادث ضمن مدينة حمص، أي 50% من الحوادث كان سببها السرعة. لذلك نم دراسة هذا المتغير لمعرفة فيما إذا كان يتبع نمط توزيعي معين أم لا. يمثل الشكل (13,a) قيم G_i^* والممثلة ببقع ساخنة وأخرى باردة. حيث تظهر الخريطة أن توزع الحوادث الناتجة عن السرعة ليس توزيع عشوائي وإنما توزيع تجميعي، حيث تشير الخلايا باللون الأحمر (البقع الساخنة) لتجمع القيم العليا المتشابهة. كما يمثل الشكل (13,b) خارطة درجة الثقة الإحصائية لنمط عدد الحوادث الناتجة عن السرعة. حيث أظهرت النتائج أن الصنف الأول الذي بلغت قيم p له أقل من 0.05، والتي تشمل بشكل رئيسي مركز المدينة (الساعة القديمة والجديدة ومحيطهما)، بالإضافة لمنطقة دوار السيد الرئيس وفندق حمص الكبير ومحيطهما، هي عبارة تجمعات ذات دلالة إحصائية لقيم (GIZScore) لنفس المواقع للقيم المرتفعة والمنخفضة. أما قيم p التي هي أكبر من 0.05 فلا تحمل مستوى معنوية وتشمل بقية الأصناف.

الشكل (13) خرائط تحليلات البقع الساخنة (G_i^* Getis-Ord) لعدد الحوادث الناتجة عن السرعة ضمن مدينة حمص

5 الاستنتاجات والتوصيات:

في هذا البحث تم تحليل مكاني واحصائي للحوادث (2685 حادث) ضمن مدينة حمص لأعوام 2007، 2008 و 2009، حيث تم إنتاج خرائط التوزيع المكاني، وتحديد المناطق والطرق الخطرة التي كان لها النصيب الأكبر من عدد

الحوادث خلال الأعوام الثلاثة، بالإضافة لتحليلات البقع الساخنة (Getis-Ord Gi*) لعدد الحوادث الكلي والحوادث الناتجة عن السرعة و توصلنا لمجموعة من الاستنتاجات:

- ارتفاع الحوادث ضمن المدينة نسبيا مقارنة باجمالي طول شبكة الطرق مع تقارب في نسبة الاضرار المادية الناتجة عن الحوادث ضمن المدينة وخارجها.
- بالمقارنة بين نسبة الحوادث التي ادت الى وفيات نلاحظ ان نسبتها في المدينة اربعة اضعاف منها الى خارج المدينة مما يشير الى الحاجة الى اتخاذ التدابير الضرورية بما يساهم في تحقيق السلامة المرورية
- وجود تسع مناطق ضمن مدينة حمص تجاوز فيها عدد الحوادث بالأعوام الثلاثة 30 حادث ليصل إلى 49 حادث (دوار الساعة القديمة).
- وجود سبع قطع طرقية هي الأخطر ضمن مدينة حمص من حيث عدد الحوادث التي وقعت عليها، والتي تجاوز عددها 30 حادث خلال 3 أعوام (2007،2008، 2009). حيث بلغ 51 حادث بالقطعة الطرقية الواصلة إلى دوار تدمر من جهة الجنوب.
- أثبت التحليل الاحصائي المكاني للبقع الساخنة (Getis-Ord Gi*) وجود تكتل عنقودي لمتغير عدد الحوادث ضمن مدينة حمص، وأن التوزع المكاني للحوادث ليس عشوائي. كما أن توزع الحوادث الناتجة عن السرعة ليس توزيع عشوائي وإنما توزيع تجميعي.

يشكل البحث اساس في استنباط طريقة فعالة في تحليل معطيات الحوادث والتي من خلالها يمكن الوصول الى نتائج مهمة تساعد في ايجاد الحلول المناسبة من اجل التقليل منها، سيكون من المهم القيام بعملية تحديث مستمر لقاعدة للبيانات، كما انه من الضروري اطلاع اصحاب القرار في ادارة المرور والنقل على نتائج البحث والخرائط لدراستها من جميع الجوانب والعمل على حل المشاكل التي أدت إلى زيادة عدد الحوادث فيها بما يؤدي إلى زيادة السلامة المرورية والتقليل من عدد الحوادث.

- [1] "وزارة النقل (سورية)." [Online]. Available: <http://mot.gov.sy>. [Accessed: 01-Jun-2019].
- [2] M. Peterson (Ed.), *Advances in Cartography and GIScience: Selections from the International Cartographic Conference 2017*. Springer, 2017.
- [3] K. Nie, Z. Wang, Q. Du, F. Ren, and Q. Tian, "A network-constrained integrated method for detecting spatial cluster and risk location of traffic crash: A case study from Wuhan, China," *Sustain.*, vol. 7, no. 3, pp. 2662–2677, 2015.
- [4] J. Choudhary, O. Anurag, and K. Brind, "Spatial and statistical analysis of road accidents hot spots using GIS," in *3rd Conference of Transportation Research Group of India (3rd CTRG)*, 2015.
- [5] D. C. Eckley and K. M. Curtin, "Evaluating the spatiotemporal clustering of traffic incidents," *Comput. Environ. Urban Syst.*, vol. 37, pp. 70–81, 2013.
- [6] R. Al-Ruzouq, K. Hamad, S. Abu Dabous, W. Zeiada, M. A. Khalil, and T. Voigt, "Weighted Multi-attribute Framework to Identify Freeway Incident Hot Spots in a Spatiotemporal Context," *Arab. J. Sci. Eng.*, vol. 44, no. 10, pp. 1–19, 2019.
- [7] M. Law and A. Collins, *Getting to know ArcGIS for desktop*, 5th ed. ESRI, 2018.
- [8] ESRI, "ArcGIS Desktop: Release 10.5." Redlands CA, 2016.
- [9] "المكتب المركزي للإحصاء," [Online]. Available: <http://www.cbssyr.sy/>. [Accessed: 05-jul-2004].
- [10] A. Mitchell, *The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2*. Redlands, CA: Esri Press, 2005.
- [11] ع. رجب, ع. العزاوي, م. عبدالله, "التحليل الاحصائي المكاني للتوزيع الجغرافي للأنماط الزراعية في محافظة كركوك," *جامعة تكريت*, vol. 14, no. 54, pp. 421–447, 2018.
- [12] ESRI, "Environmental Systems Research Institute," 2019. [Online]. Available: <https://www.esri.com>. [Accessed: 02-Mar-2019].